

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXVII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2019**

У чотирьох частинах
Ч. II.

Харків 2019

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXVII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2019**

The four parts
P. II.

Kharkiv 2019

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Раду С. М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 400 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2019 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2019

ЗМІСТ

Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	4
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	54
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	127
Секція 11. Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	191
Секція 12. Сучасні технології в освіті	378

:[, . . , , . . (2019) .
XV -
" " (MicroCAD), " ", ' , ' , 15-17 ' 2019 . С 9
" (ISSN 2222-2944),
4- , 2. . 109. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3786543>
:
, FEMM, « « ' » (.).
" " :
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41174>
2 - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41404>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/41404/1/Conference_NTU_KhPI_2019_MicroCAD_Ch_2.pdf

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ МАГНИТНОГО ПОЛЯ АСИНХРОНИЗИРОВАННОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА

Потоцкий Д.В., Шевченко В.В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», м. Харьков*

Моделирование магнитного поля АСТГ производилось с использованием программы *FEMM*. В качестве объекта исследования выбран асинхронизированный генератор АСТГ-200-2УЗ производства «Завод ГП «Электротяжмаш» (г. Харьков), имеющий следующие номинальные параметры: мощность $P_N=200$ МВт, фазное напряжение статора $U_N=15,75$ кВ, ток статора $I_N=8625$ А; коэффициент мощности $\cos\varphi_{sN}=0,85$; частота в сети $f_s=50$ Гц. Геометрические размеры АСТГ: внешний диаметр статора $d_{se}=2,43$ м; активная длина статора и ротора $l_s=2,7$ м; воздушный зазор $\delta=77,5$ мм; внешний диаметр ротора – 1,12 м, числа пазов статора $Q_s=30$ и ротора $Q_r=44/48$.

На статоре расположена трехфазная симметричная двухслойная обмотка, на роторе – две симметричные обмотки, сдвинутые на 90° , число последовательных витков фазной обмотки статора $N_s=10$; число эффективных проводников в стержне статора $N_{cs}=1$; число витков обмотки ротора $N_r=90$; число эффективных проводников в пазу ротора $N_{cr}=5$.

В обмотке статора индуцируется симметричная трехфазная система фазных токов: $i_{sA} = I_{ms} \cos(\omega t)$; $i_{sB} = I_{ms} \cos(\omega t - \frac{2}{3}\pi)$; $i_{sC} = I_{ms} \cos(\omega t - \frac{4}{3}\pi)$, где t – время; I_{ms} – амплитуда, ω – угловая частота. В начальный момент при $t=0$ токи в фазных обмотках A , B и C составляют $i_{sA} = I_{ms}$, $i_{sB} = i_{sC} = 0,5 \cdot I_{ms}$. На внешнем диаметре статора задано граничное условие Дирихле.

Расчетная модель АСТГ и картина магнитного поля в режиме холостого хода показана на рис. 1.

Рисунок 1 – Расчетная модель электромагнитной системы АСТГ в его поперечном сечении (а) и картина магнитного поля в режиме холостого хода (б)